

SHAHAR KO'CHA-YO'L TARMOG'IDA HARAKAT JADALLIGINI OSHIB BORISHINI PROGNOZLASH

Ibragimova Sitora Iloxjonovna

Samarqand Davlat arxitektura-qurilish universiteti, magistrant

Achildiyev Rasul Maxmadaliyevich

Samarqand Davlat arxitektura-qurilish universiteti, katta o'qituvchi

Annotasiya. Shahar ko'cha-yo'l tarmog'ida harakat jadalligini prognozlash muhim va murakkab jarayon bo'lib, u shahar infratuzilmasini yaxshilash, xavfsizlikni oshirish va turg'unlikni kamaytirish maqsadida amalga oshiriladi. Harakat jadalligi va transport oqimi shahar hayotini samarali va qulay tarzda tashkil etish uchun juda muhimdir. Ushbu maqolada, shahar ko'cha-yo'l tarmog'ida harakat jadalligini oshib borishini prognozlashning asosiy usullari, muammolari va yechimlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: harakat jadalligi, yo'lovchilar oqimi kartogrammasi, ishonchli ehtimollik funksiyasi, yillik o'sish koeffitsienti, chorrahalar, harakatlanish rejimlari.

Abstract. Traffic forecasting in the city's street network is an important and complex process that is carried out in order to improve the city's infrastructure, increase safety and reduce congestion. Traffic speed and traffic flow are very important for efficient and convenient organization of city life. In this article, the main methods, problems and solutions for forecasting the increase in the speed of traffic in the city's street-road network are considered.

Keywords: traffic speed, passenger flow cartogram, reliable probability function, annual growth rate, intersections, traffic modes.

BMT Taraqqiyot dasturi O'zbekistondagi ekspertlarining fikricha, bugungi kunda yuk va yo'lovchi tashishning asosiy qismi aynan avtomobil yo'llariga to'g'ri kelmoqda. Xususan, avtomobil yo'llari orqali yuklarning qariyb 85%, yo'lovchilarning 95%dan ortig'i tashilmoqda. Bu shundan dalolat beradiki, avtoyo'llar mamlakatimizning ijtimoiy iqtisodiy hayotida muhim o'rin tutadi. Shu bois O'zbekistonda iste'molchilarni ishonchli, qulay, xavfsiz va rentabelli transport aloqasi bilan ta'minlaydigan transport-kommunikatsiya tarmog'ini tashkil etish vazifasi muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi zamon shahar infratuzilmasining asosiy tarkibiy qismlaridan biri bu ko'cha-yo'l tarmog'i hisoblanadi. Shaharning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy rivojlanishi ko'p jihatdan transport tizimining samaradorligiga bog'liq. Aholi sonining ortishi va avtomobil transporti hajmining ko'payishi shahar ko'cha-yo'l tarmog'ida harakat jadalligini oshiradi. Bu esa, o'z navbatida, transport infratuzilmasiga bo'lgan talabni oshiradi va ko'cha-yo'l tarmog'ining samaradorligini ta'minlash masalasini yanada dolzarb qiladi.

Harakat jadalligini oldindan prognozlash transport tizimini samarali boshqarishning muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. Harakat intensivligini to'g'ri prognozlash orqali transport oqimlarini optimallashtirish, tirbandliklarni kamaytirish, yo'l-transport hodisalarining oldini olish va shahar ekologiyasini yaxshilash imkoniyatlari ortadi. Shuningdek, bu shahar rejalashtiruvchilari va transport mutaxassislariga infratuzilma rivojlanishi bo'yicha qarorlar qabul qilishda muhim ma'lumotlar beradi.

Mazkur maqolada shahar ko'cha-yo'l tarmog'ida harakat jadalligini prognozlash usullari va ularning samaradorligini oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Dastlab, harakat jadalligiga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilinadi, so'ngra esa turli prognozlash metodlarining

afzalliklari va kamchiliklari muhokama qilinadi. Shu asosda, harakat jadalligini samarali prognozlash uchun innovatsion yondashuvlar va texnologiyalar taklif etiladi.

Harakat jadalligini prognozlash usullari.

1. Tarixiy ma'lumotlar tahlili: Tarixiy ma'lumotlar asosida harakat jadalligini tahlil qilish va prognozlash eng keng tarqalgan usullardan biridir. Bu usul orqali transport vositalarining o'tmishdagi harakat dinamikasi o'rganilib, kelajakda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar oldindan aniqlanadi.

2. Matematik modellar: Matematik modellar yordamida transport tizimlarining kelajakdagi holati prognoz qilinadi. Bu usulda vaqt qatori tahlili, regressiya modellar va boshqa statistik usullardan foydalaniladi.

3. Simulyatsiya modellari: Transport tizimlarini simulyatsiya qilish orqali harakat jadalligini prognozlash usuli. Bu usulda transport tizimi kompyuter modellarida simulyatsiya qilinadi va turli xil ssenariylar o'rganiladi.

4. Mashina o'rganishi va Sun'iy intellekt: So'nggi yillarda mashina o'rganishi va sun'iy intellekt usullari transport tizimlarini prognozlashda keng qo'llanilmoqda. Ushbu usullar katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va aniq prognozlar berish imkoniyatini beradi.

Harakat jadalligini oshirishning asosiy sabablari.

1. Aholi o'sishi: Aholi sonining ortishi transport vositalari sonining ko'payishiga va harakat jadalligini oshirishga olib keladi.

2. Iqtisodiy o'sish: Shaharlarning iqtisodiy o'sishi natijasida transport xizmatlariga talab oshadi va bu harakat jadalligiga ta'sir ko'rsatadi.

3. Urbanizatsiya: Shaharlarning kengayishi va urbanizatsiya jarayoni ham transport vositalari sonining oshirishiga sabab bo'ladi.

Harakat jadalligi shahar ko'cha va yo'llarini loyihalashda muhim ko'rsatkichlardan biri bo'lib hisoblanadi.

Harakat jadalligini hisoblashda kelgusida tashish kutilayotgan yuklar va yo'lovchilar miqdorlari asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Tashishlar miqdori shaharni rivojlantirish rejasi va shahar harakatini o'zgarishi bilan aniqlanadi.

Shahar bosh rejasining transportga tegishli qismi odatda ikki guruh ma'lumotlarni o'z ichiga oladi: birinchisi – asosiy transport yo'nalishlardagi yuk va passajirlar tashish tirbandligini aniqlash, nazorat davridagi shahar ko'cha va yo'l tarmog'ining holati; ikkinchisi – shahardagi ishlab chiqarish, ijtimoiy sohalarning rivojlanishi va avtomobillar sonining oshishini inobatga olib kelajakda shahardagi harakatning va ko'cha – yo'l tarmog'ining rivojlanishi.

O'rganish – aniqlash materiallari tarkibiga shaharning asosiy mos keladigan joylari orasidagi yo'lovchilar va yuk oqimlarining kartogrammalari kiritiladi.

Aholining harakatini o'rganishda ishchi – xizmatchilarining ish joylari va o'quvchilarning o'quv maskanlari ularning yashash joylariga nisbatan qayerda joylashganligi hamda ularning bu maskanlar orasidagi harakati va shaharning boshqaruv va madaniy – maishiy ob'ektlariga tashrif buyurishining kundalik sikllari aniqlanadi. Bunday o'rganish – aniqlash ishlari odatda aholini ro'yxatga olish vaqtida amalga oshiriladi, ba'zi hududlarda esa, pochta orqali jo'natiluvchi anketalar yordamida amalga oshiriladi. Bunday so'rovlar natijasida tegishli joylar orasida yillik tashish hajmlari ko'rsatilgan kartogramma tuziladi (1-rasm).

1-rasm. Tumanlararo yo'lovchilar oqimi odatiy kartogrammasi. Chiziqlardagi raqamlar — sutkadagi harakatlar (ko'chishlar) (ming), aylanadagi raqamlar — rayon raqami va butun rayon uchun harakatlar (ko'chishlar) soni (ming)

O'rganish–aniqlash jarayonida shahar transportining to'xtash joylaridagi yo'lovchilar aylanishi miqdorlari va

yo'lovchi transportining asosiy marshrutlaridagi yo'lovchilar oqimi miqdorlari aniqlanadi. Bunday kuzatuvlar yengil va yuk avtomobillarini ham qamrab oladi. Shaxsiy yengil avtomobillar uchun ularni turli mavsumlarda maqsadli ishlashi, yuk avtomobillari uchun esa asosiy manzillar bo'yicha yuklarni tashish yo'nalishlari, tashish masofalari va yuk miqdorlari aniqlanadi (2 – rasm).

Shahardagi harakatni o'rganish mobaynida shahar ko'cha–yo'llari tarmog'idagi harakat jadalligi, uning mavsumiy, hafta mobaynida va kun davomida o'zgarishlari aniqlanadi. Shuningdek harakat tezliklari tavsiflari va piyodalar harakati jadalligi aniqlanadi. Magistral ko'chalardagi chorralarda harakat oqimlari miqdorini yo'nalishlari bo'yicha aniqlanadi.

Shaharning kompleks transport tarmoqlarini, ayrim rayonlarning transport tarmoqlarini loyihalashda va harakatni tashkil qilishdagi muammolarni hal qilish uchun shahardagi harakatni muntazam kuzatib borish zarurati mavjud. Bunday kuzatuvlar ko'p vaqt talab qiladi va ko'plab kishilar qatnashuvi talab etiladi, shuning uchun kuzatuv maqsadini inobatga olib (mavjud bo'lgan ma'lumotlarni to'ldirish yoki ilgari mavjud bo'lmagan ma'lumotlarni to'plash) ular «tanlangan» yoki «to'liq» bo'lishi mumkin.

2-rasm. Shahar ko'chalari tarmog'idagi yo'lovchilar oqimi kartogrammasi. Chiziqlardagi raqamlar — yo'lovchilar harakati jadalligi (sutkadagi ming yo'lovchi)

Tanlangan kuzatuv uslubi ehtimolliklar nazariyasi va matematik statistika qonuniyatlariga asoslanadi. Masalan, avtomobillarning va piyodalarning bir soatlik harakat jadalliklari 3–5 va 10 minutlik kuzatuvlar yordamida hisoblab chiqarilishi mumkin. Bunday hisobdagi xatolik harakat oqimining vaqt mobaynida bir xilligidan kelib chiqib aniqlanadi.

Shahardagi harakatni o'rganishdagi zarur bo'lgan tanlangan kuzatuvlar miqdori (soni) quyidagicha aniqlanadi:

$$n = Et^2\sigma^2/(E\Delta^2\sigma^2) \quad (1)$$

bu yerda; E - o'rganilayotgan ko'rsatkichlarning umumiy soni;

t - ishonchli ehtimollik funksiyasi;

σ - dastlabki kuzatuvlar bilan aniqlanadigan kutilayotgan standart og'ish;

Δ - o'lchash aniqligi, ruxsat etilgan xatolikka tenglashtiriladi (miqdor birligida).

Ishonchli ehtimollik funksiyasi t kutilayotgan natijalarning ishonchlik darajasiga ko'ra belgilanadi

1-jadval

Ishonchlilik darajasi %	85	95	99	99.9
Funksiya, t	1.5	2.0	2.6	3.3

To'liq kuzatuvlar juda ko'p vaqt talab qilishi tufayli, ular yo'lovchi transportining muayyan turlarida (masalan metropoliten yoki avtobuslarda) yoki aholini ro'yxatga olish chog'ida amalga oshiriladi.

Yaqin kelajakdagi (10 yilgacha) harakat jadalligini kuzatuv ma'lumotlariga asoslanib hisoblanadi, uzoqroq muddat uchun esa, yuklarni va yo'lovchilarni shaharning ayrim hududlarida tashish istiqbollari, mavsumiy o'zgarishlari, haftaning kuni va kun mobaynida harakat miqdori o'zgarishlarini inobatga olib hisoblab chiqiladi.

Ayrim yo'nalishlar bo'yicha tashishlar miqdori yaqin kelajak uchun ekstrapolyatsiya metodi yordamida, o'sish sur'ati o'zgarimas holda hisoblanadi, uzoq muddat uchun esa analitik uslub yordamida hisoblanadi.

Analitik uslubda ma'lumotlar anketa – so'rov yordamida to'planadi. Bunday uslubda quyidagi ma'lumotlar to'planadi: yuk jo'natuvchilardan va yuk oluvchilardan istiqboldagi yuklar miqdori, yuklar miqdori o'sishi ko'rsatkichlari, yuk jo'natiluvchi manzillar, yillik xom ashyolar sarfi, mahsulot ishlab chiqarish sur'atlari va korxonalarining kelajakdagi rivojlanishi istiqbollari. Bu to'plangan ma'lumotlardan tashqari shaharsozlik Qo'mitasi va shahar statistikasi boshqarmasidagi o'rganilayotgan hududning rivojlanish istiqbollari va yuklarni tashish sur'atlari to'g'risidagi ma'lumotlar olinadi.

Kelajakdagi sutkalik harakat jadalligi iqtisodiy qidiruvlar asosida aniqlanadi. Yuk va yo'lovchi tashish borasidagi zaruriy ma'lumotlar bo'lmagan hollarda kelajakdagi o'rtacha yillik o'rtacha sutkalik harakat jadalligi quyidagi empirik formula yordamida aniqlanadi:

$$N_{kel} = N_{jor}(1 + K_{\alpha})^t \quad (2)$$

bu yerda; N_{jor} - joriy yildagi o'rtacha sutkalik harakat jadalligi;

α - yillik o'sish koeffitsienti;

t - yo'ldan foydalanish yili jadalligi.

Yo'l tarmog'ida harakat jadalligining yillik o'sish koeffitsienti α qiymati quyidagi 2- jadvaldan olinadi.

2-jadval

	Tumanlar
--	-----------------

Yo'l va ko'chaning ma'muriy ahamiyati	Boshlang'ich yillarda	Kuchsiz rivojlangan	Yuqori rivojlangan
Tezkor	0.05-0.06	0.04-0.05	0.03-0.04
Magistral	0.06-0.07	0.05-0.06	0.04-0.05
Mahalliy	0.07-0.08	0.06-0.07	0.05-0.06

Harakat jadalligining kelajakda o'sish koeffitsienti $(1+K_{\alpha})^t$ qiymati quyidagi 3-jadvalda keltirilgan:

3-jadval

α - yillik o'sish koeffitsienti	Harakat jadalligining t yildan keyingi ko'payishi			
	5 yil	10 yil	15 yil	20 yil
0.01	1.05	1.10	1.16	1.22
0.02	1.10	1.22	1.35	1.49
0.03	1.16	1.34	1.56	1.80
0.04	1.22	1.48	1.80	2.19
0.05	1.28	1.63	2.08	2.65
0.06	1.34	1.79	2.40	3.21
0.07	1.40	1.97	2.76	3.87
0.08	1.47	2.16	3.17	4.66
0.09	1.53	2.37	3.64	5.60
0.10	1.61	2.59	3.18	6.73
0.11	1.69	2.84	3.79	8.06

Muammolar va ularning yechimlari.

1. Tirbandlik: Tirbandlik shahar ko'cha-yo'l tarmog'ida eng katta muammolardan biridir. Ushbu muammoni hal qilish uchun:

- Transport tizimlarini optimallashtirish,
- Jamoat transportidan foydalanishni rag'batlantirish,
- Yo'l infratuzilmasini yaxshilash kabi choralar ko'rilishi lozim.

2. Atrof-Muhitga Ta'sir: Transport vositalarining ko'payishi atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu muammoni hal qilish uchun ekologik toza transport vositalaridan foydalanishni kengaytirish va yashil yo'l infratuzilmasini rivojlantirish zarur.

3. Xavfsizlik: Transport vositalari sonining ko'payishi bilan yo'l-transport hodisalari xavfi ham ortadi. Xavfsizlikni oshirish uchun yo'l harakati qoidalarini kuchaytirish, zamonaviy monitoring tizimlarini joriy etish kerak.

Xulosa

Shahar ko'cha-yo'l tarmog'ida harakat jadalligini prognozlash kompleks jarayon bo'lib, u ko'plab ma'lumotlar va zamonaviy tahlil usullarini talab qiladi. Ushbu jarayonni samarali amalga oshirish orqali shahar infratuzilmasi va transport tizimini yaxshilash, xavfsizlikni oshirish va tirbandlikni kamaytirish mumkin. Shahar ko'cha-yo'l tarmog'ida harakat jadalligini oshib borishini prognozlash zamonaviy jamiyatning muhim ehtiyojlaridan biridir. Bu prognozlar shahar transport tizimlarini samarali boshqarish, shaharsozlik va infratuzilma rejalashtirish, hamda atrof-muhitni himoya qilish uchun katta

ahamiyatga ega. Ushbu maqsadga erishish uchun yangi texnologiyalar va usullarni qo'llash zarur. Shahar ko'cha-yo'l tarmog'ida harakat jadalligini tahlil qilish va prognozlash uchun zamonaviy matematik modellardan foydalanish zarur. Bu kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldindan aniqlash va ularga o'z vaqtida yechim topishga yordam beradi.

Maqolada keltirilgan uslub va tavsiyalar shahar transport tizimini samarali boshqarish va harakat jadalligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, maqolada harakat jadalligini oshirish jarayonida aholi hayoti va atrof-muhitga salbiy ta'sirlarni kamaytirish uchun kompleks yondashuvlar zarurligi ta'kidlanadi.

Adabiyotlar

1. Achildiev, R. M., & Ibragimova, S. I. (2023). Basic methods for protecting the urban environment from traffic noise. *Problems of architecture and construction (scientific technical journal)*, 1(2), 690-694.
2. Achildiyev, R. M., & Otabekova, D. (2022). Yirik shaharlarda transport muammolarini hal etishda xorijiy tajribalar. *Academic research in educational sciences*, 3(11), 496-502.
3. Ачилдиев, Р. М., Каримова, З. З., & Фозилова, Ш. Р. (2023). МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ" КРАТКОСРОЧНЫХ" АВТОСТОЯНОК. *PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION (SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL)*, 1(2), 700-703.
4. Eshatov, I. K., & Achildiyev, R. M. (2023). PLACEMENT OF COMMERCIAL AND DOMESTIC SERVICE COMPLEXES TAKING INTO ACCOUNT NATURAL AND CLIMATIC REGIONS IN THE REGIONS OF UZBEKISTAN. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, 80-86.
5. Maxmadaliyevich, A. R., & Payzullayevna, S. N. (2023). Experimental Studies of Brick Masonry on Climatic Action Impacts. *Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science*, 2(4), 69-73.

